

Saúde digital - Como Inteligência Artificial e Big Data podem criar uma simbiose entre o humano e não-humano em direção ao social

Digital health - How Artificial Intelligence and Big Data can create a symbiosis between human and non-human towards the social

Mayler Olombrada¹
Cleomar Rocha²

Resumo

O artigo analisa como a transformação digital propiciou o surgimento de uma nova cultura, abordando o desenvolvimento da inteligência artificial e sua repercussão na sociedade. Problematisa como as novas tecnologias estão sendo aplicadas à área de saúde, convertendo a medicina em campo de estudo inter e transdisciplinar. Conclui que ocorre a emergência de uma nova cultura médica pautada pelo avanço tecnológico que carece de estudos sobre sua repercussão no âmbito da performatividade social.

Palavras-chave: Inteligência artificial, Big data, performatividade, saúde, digital.

Abstract

The article analyzes how the digital transformation led to the emergence of a new culture, addressing the development of artificial intelligence and its impact on society. It questions how new technologies are being applied to the health area, turning medicine into an inter and transdisciplinary field of study. It concludes that there is the emergence of a new medical culture based on technological advancement that lacks studies on its repercussion in the context of social performativity.

Keywords: Artificial intelligence, Big data, performativity, health, digital.

¹ Graduado em Medicina pela UFG (2003), especialização em Clínica Médica (2006) e Cardiologia (2008), MBA Internacional em Gestão Empresarial - Empreendedorismo e Inovação pela FGV / Universidad de Mondragón (2016). Mestrando em Performances Culturais pela UFG.

² Pós-doutor em Poéticas Interdisciplinares (2016), pós-doutor em Estudos Culturais (2013), pós-doutor em Tecnologias da Inteligência e Design Digital (2009), doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas (2004), mestre em Arte e Tecnologia da Imagem (1997). Docente da UFG, colaborador da UnB, UFRJ e Universidad de Caldas. Pesquisador produtividade do CNPq.

A vida social é repleta de representações e valores com componentes simbólicos a que conjuntamente denomina-se cultura. Várias dessas práticas de socialização do simbólico passaram a ocorrer em ambiente digital, daí a instituição de uma cultura digital.

Essas práticas podem fazer alusão a aspectos informacionais e comunicacionais. A informação deixa de ser estanque como em um texto convencional e pode utilizar-se de recursos como o hiperlink, que direciona o leitor para outros pontos de contato com o tema analisado, propicia o uso de metainformação que complementar os dados previamente disponibilizados. Em relação à comunicação, o digital diversifica e complexifica as possibilidades de compartilhamento de informações, possibilitando uma troca instantânea de mensagens, mas também utilizando o virtual para desterritorializar e tornar-se atemporal.

Outras características dessa nova cultura são as alterações provocadas no âmbito relacional, pois a prática de compartilhamento, seja de veículos, imóveis ou mesmo interesses, cria uma nova comunidade pautada pelo objetivo de interação. Ademais, pode-se fazer referência a uma cultura do algoritmo, em que rastros deixados na web refinam uma curadoria individualizada para indicar conteúdo ao usuário, selecionando textos, músicas, séries e filmes com maior probabilidade de agradar o indivíduo (ROCHA, 2018).

A cultura digital representou uma transformação em todas áreas do conhecimento e da vida do ser humano, pois queira ou não, o indivíduo teve sua vida transformada pelas mudanças tecnológicas das últimas décadas, e na área de saúde não foi diferente. Conceitos como big data, machine learning (aprendizado de máquinas), inteligência artificial e dispositivos vestíveis foram incorporados ao dia-a-dia de forma natural, modificando todo o universo circunjacente.

Inteligência artificial

Desde a pré-história, o ser humano foi caracterizado pela capacidade de desenvolver tecnologia, desenvolver habilidades e ferramentas para alcançar seus objetivos, seja com a criação de uma arma para a caça e assim conseguir alimento, seja com a escrita para transmitir conhecimento, suplantando as limitações espaciais e temporais, permitindo que uma informação possa chegar a alguém distante do fato e até mesmo em uma outra época.

A tecnologia propiciou o encurtamento de distância com criação de veículos para o transporte, desde os trens a vapor até os jatos supersônicos, permitiu a comunicação por telégrafos e telefones, chegando às vídeo-chamadas instantâneas. A tecnologia proporcionou um imenso ganho de produtividade, disponibilizando acesso a inúmeros produtos inimagináveis antes da primeira revolução industrial. O desenvolvimento subsequente da energia elétrica, dos computadores e da internet tornaram ainda maior e mais rápida essa transformação.

No século XXI, considera-se que está em andamento a chamada quarta revolução industrial, em que ocorre uma conjunção de tecnologias, como internet disponível em alta velocidade em praticamente todos os ambientes, ou seja, acessibilidade com mobilidade, além de nanotecnologias e sequenciamento genético, aprendizado de máquinas e sensores dispersos por todos os ambientes, incluindo o corpo humano.

Embora, a muitos ouvidos, o termo inteligência artificial (IA) possa evocar a imagem de robôs dotados de consciência e com inteligência que sobressaia a dos humanos, empenhados em destruir a espécie para dominar o mundo, essa visão é útil para criação de filmes de ficção científica e distopias futuristas, longe da realidade atual.

Inteligência artificial deve ser entendida como a capacidade das máquinas de utilizarem algoritmos matemáticos para encontrar padrões nos dados disponibilizados, a fim de proporcionar a resolução de problemas sem a necessidade de criação de um código de programação para cada etapa. Os algoritmos permitem a criação de modelos que aprendem de acordo com o resultado desejado, levando a uma expansão da inteligência humana, que passa a contar com mais evidências para a tomada de decisão.

Dessa forma, evidencia-se que o objetivo da utilização de inteligência artificial não é a substituição do humano, e sim a potencialização de sua capacidade, a cooperação para que o indivíduo possa alcançar melhores resultados com uso de tecnologia.

Conceitualmente, a inteligência artificial pode ser dividida entre fraca ou estreita e forte ou generalizada. Aquela faz referência ao uso de inteligência artificial em um campo específico, em um domínio bem definido, e é o que se encontra presente nas primeiras décadas do século XXI, como o uso de linguagem para realização de tradução e diálogo com assistentes virtuais, bem como a visão computacional para desenvolvimento de carros autônomos. Por sua vez, a IA generalizada seria aquela capaz de operar uma variedade de tarefas não relacionadas, independentes uma da outra, seria uma combinação de múltiplas inteligências, criaria sozinha estratégias para resolver problemas que sequer lhe foram propostos, ocorreria um auto-aprendizado para solução de diversos desafios, atuando de forma semelhante à inteligência humana.

Tendo isso em mente, a inteligência artificial deve ser vista como uma Inteligência Aumentada, como uma ferramenta para ajudar o indivíduo no desenvolvimento de suas capacidades, economizando tempo e potencializando resultados, graças ao desenvolvimento de tecnologia, que é a marca da espécie humana.

Portanto, constata-se que a IA é consequência natural da evolução tecnológica, e encontra-se presente no cotidiano das pessoas, é uma marca da nova cultura digital. Talvez um incauto leitor pode, neste momento, duvidar que o uso de IA possa já fazer parte de sua rotina no início do século XXI, soando mais como uma promessa futurista que como uma realidade inquestionável. Considere-se a seguinte possível rotina de uma pessoa para que se tente evidenciar a transformação provocada pelo uso de inteligência artificial.

Ao acordar, a pessoa consulta seu email para verificar se recebeu alguma informação importante, então faz uma busca na internet sobre a previsão do tempo e sai dirigindo seu veículo para o trabalho. No escritório terá que atender a ligação de um cliente insatisfeito devido problemas com uma compra mal processada, enviar mensagem para um colega e assim por diante.

Ao verificar seu email o indivíduo já fez seu primeiro uso de IA, pois algoritmos do servidor de email já selecionaram algumas mensagens consideradas como prováveis spams, alocando-as em uma caixa separada, a fim de que as mensagens mais importantes não estejam mescladas com lixo eletrônico. Caso algum email tenha informação sobre uma passagem aérea, o software pode já inserir o compromisso na agenda eletrônica, tudo de forma autônoma. Inclusive, o próprio desbloqueio do celular pode ser realizado por um algoritmo de reconhecimento facial. A busca sobre condições climáticas

pode ser feita por comando de voz, com processamento de linguagem natural ao invés de digitar as palavras desejadas e até mesmo utilizar a localização geográfica em que se encontra de forma automática.

No deslocamento para o trabalho pode-se consultar a melhor rota por um aplicativo como o Waze, que processará informações geradas em tempo real por diversos usuários e com isso criará um percurso que possa economizar tempo, inclusive com informação sobre percalços não esperados, como a ocorrência de um acidente que fará com que hoje a rota seja realizada em um tempo superior ao habitual, diferentemente dos GPSs tradicionais que levavam em consideração apenas a distância até o endereço especificado.

No que concerne à ligação do cliente, esta já fora previamente analisada por chat bots que coletaram dados cadastrais e disponibilizaram informações relevantes para compreensão da queixa do cliente, que só fora encaminhada para contato humano devido ao fato de não se tratar de uma dúvida genérica e usual a qual não fora sanada pelo próprio algoritmo. Por fim, ao enviar a mensagem para o colega, pode-se utilizar um programa que converta discurso falado em texto, caso esteja com as mãos ocupadas em outra tarefa e não queira enviar um áudio para seu interlocutor.

Claro que, com o avanço da tecnologia, essas atividades podem ser ainda mais modificadas. A assistente virtual pode despertar a pessoa no horário solicitado e já informar sobre a previsão do tempo, compromissos agendados para o dia, tempo esperado de rota até o trabalho, e em breve solicitar um veículo autônomo para levá-lo até o local desejado e assim por diante.

A grande diferença entre a programação tradicional de computadores e o aprendizado de máquinas é que, na primeira, o programador devia estabelecer as regras para análise dos dados, de forma que precisava escrever várias linhas de código a fim de determinar qual caminho seguir em um fluxograma de acordo com a resposta encontrada. Diferentemente da programação com aprendizado de máquinas em que se pode fornecer dados e respostas para o algoritmo que terá o papel de encontrar sozinho as regras.

Isso fica claro quando se utiliza um aprendizado supervisionado, por exemplo no campo de visão computacional para reconhecimento de objetos. Não é preciso descrever as características de um gato e de um cachorro para classificar a imagem, ou seja, não é preciso definir regras para o algoritmo. O programador deve fornecer um banco de dados (dataset) para análise (input), já definidas com pertencente a uma classe de animal (label: gato ou cachorro), cujas características (features) serão analisadas pelo algoritmo em busca de padrões que possibilitem a correta classificação. Cabe ao programador determinar hiperparâmetros que possibilitarão a própria rede ir aprimorando seu resultado a fim de conseguir uma maior acurácia.

Dentre as áreas de utilização dessas tecnologias pode-se destacar a visão computacional com reconhecimento facial e detecção de objetos, além do processamento de linguagem natural para reconhecimento de voz, transcrição e tradução de textos, entre inúmeras outras aplicações.

Logo, todas as pessoas direta ou indiretamente têm sua vida modificada pela tecnologia e por esse motivo pode-se falar em uma nova cultura, em uma cultura digital, sendo que um dos campos mais promissores para essas modificações é o da saúde.

Saúde e IA

Um problema frequente vivido por pacientes é a falta de integração de informações entre os diferentes estabelecimentos de saúde. Toda consulta médica, internação hospitalar e exames complementares realizados devem ser registrados em um documento intitulado de prontuário do paciente, contudo a guarda é incumbida à unidade de atendimento, logo as informações registradas não estão na posse do paciente, que é o maior interessado nos dados ali contidos.

Nas últimas décadas houve um considerado avanço na implementação de prontuários eletrônicos o que traz diversas vantagens, como a facilidade de leitura quando em comparação com a presença de muitas letras ilegíveis no prontuário analógico, bem como a questão de sustentabilidade ao evitar impressões desnecessárias. Além disso, o fato do prontuário passar a ser digital, possibilita a manipulação simultânea por diversos profissionais envolvidos no atendimento ao cidadão enfermo, como o médico que faz uma prescrição, a farmacêutica que dispensa a medicação, que por sua vez será administrada por uma enfermeira, incluindo os atendimentos realizados por fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogas, enfim, por toda a equipe multiprofissional.

Mais que um mero repositório, o prontuário eletrônico do paciente (PEP) passa a ser uma ferramenta repleta de recursos que podem auxiliar na condução de uma propedêutica adequada ao alcance do melhor resultado clínico. Se no formato tradicional a prescrição do tratamento era baseada no conhecimento e memória do médico prescritor, a digitalização propicia que o software alerte o profissional sobre eventuais erros de dosagem, necessidade de ajustes para idade do paciente, além de alertas quanto a possível interação medicamentosa entre drogas prescritas com mecanismo de ação semelhantes ou prescrição de um remédio que sabidamente possa causar uma alergia.

Muitos tratamentos podem ser individualizados, sendo um exemplo clássico a meta de colesterol. O valor considerado como alvo depende do risco do indivíduo apresentar um evento cardiovascular nos próximos 10 anos, como um infarto agudo do miocárdio ou um acidente vascular cerebral. Para estimar esse risco é necessário conhecer os fatores de risco do paciente, como presença de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemia, tabagismo, além de resultados de exames laboratoriais. É improvável que o médico consiga memorizar as fórmulas necessárias para o cálculo e o desconhecimento ou pressa em concluir o atendimento pode fazer com que o risco não seja corretamente estimado, e por conseguinte o tratamento não seja personalizado. Em um PEP é possível programar para que esse cálculo seja feito de forma automática, beneficiando tanto profissional quanto paciente.

Tendo em vista que o prontuário pertence ao paciente, é possível disponibilizar a este o controle de seus dados, pois o indivíduo pode ter em seu dispositivo móvel o seu PEP, tanto para acessá-lo quando necessitar buscar alguma informação, quanto para poder atuar sobre ele, por exemplo, inserindo novas informações, como sintomas que tenham surgido desde a última consulta, eventos adversos de determinado tratamento, entre outros.

Trata-se de um movimento voltado ao empoderamento do indivíduo, em que o paciente passa a ser visto como protagonista de seu processo de saúde, pois quanto maior for o engajamento do paciente, melhores serão os resultados clínicos.

Para que esses benefícios sejam potencializados, é fundamental trabalhar a questão da interoperabilidade. É pouco factível que um único

SIIMI/2020

VII simposio internacional de
innovacion en medios interactivos

VII simpósio internacional de
inovação em mídias interativas

VII international symposium on
innovation in interactive media

HUB
eventos
2020

sistema eletrônico seja padronizado para uso em todos os estabelecimentos de saúde, mas isso não é um impeditivo para a integração. Programas de código aberto e padrões de desenvolvimento de softwares possibilitam a comunicação entre diferentes sistemas, de forma que dados gerados em múltiplos estabelecimentos e por vários indivíduos possam ser centralizados em um PEP único.

Essas informações também podem ser geradas por inúmeros sensores presentes em dispositivos vestíveis (wearables), responsáveis pelo monitoramento de múltiplos parâmetros cujos resultados devem ser incorporados ao PEP. O exemplo mais difundido são os relógios e pulseiras dotados desses sensores.

O dispositivo pode monitorar o número de passos dados em um dia, a distância percorrida, número de calorias consumidas, tempo sentado sem movimentação ativa, temperatura corporal, entre inúmeros outros dados. Existem relógios com funcionalidades como o monitoramento do ritmo cardíaco, detectando irregularidades associadas a arritmias que podem ser a etiologia de um “derrame” (acidente vascular cerebral - AVC) ou mesmo a causa de uma morte súbita. Até pouco tempo atrás esse monitoramento só era possível com o implante de um sensor realizado por via cirúrgica.

A questão dos dispositivos vestíveis é impressionante por não se tratar de um mero sensor, de uma ferramenta para leitura de dados, pois a comunicação com seu usuário ocorre em via dupla, atuando sobre o ser humano ao criar uma rede de comunicação sustentada por processos algorítmicos que sente o mundo e age sobre o indivíduo, portanto o que se pode designar como sensibilidade performativa (LEMOS, 2018).

Outro exemplo do impacto dessas novas tecnologias ocorre em pacientes portadores de insuficiência cardíaca, uma doença de elevada mortalidade e alta prevalência, acometendo mais de 23 milhões de pessoas em todo o mundo. Um sensor multiparamétrico pode ser colado ao tórax do paciente, por um simples adesivo sem necessidade de cirurgia, e monitorar o funcionamento de seu coração, enviando os dados para o celular do paciente, que por sua vez criptografa tudo e envia para uma central que utiliza recursos de inteligência artificial para analisar as informações (STEHLIK, 2020).

SIIMI/2020

VII simposio internacional de
innovacion en medios interactivos
VII simpósio internacional de
inovação em mídias interativas
VII international symposium on
innovation in interactive media

HUB
eventos
2020

Figure 1. Multisensor monitoring device consisting of a disposable sensor patch with a disposable battery and a reusable sensor electronics module.

Fonte: Circulation

Figure 2. Data collected by the sensor are streamed to a phone and then encrypted and uploaded to a cloud analytics platform.

Fonte: Circulation

Esse sistema de aprendizado de máquinas operado a partir de um sensor vestível conseguiu prever a internação hospitalar por descompensação da insuficiência cardíaca com uma antecedência média de 6,5 dias. Isso levanta a hipótese de um cenário em que os profissionais de saúde podem ser alertados previamente com tempo hábil para intervir e evitar complicações para os pacientes avaliados.

Outra linha de transformação provocada pela tecnologia é na própria interação entre médico e paciente. A Medicina em seus primórdios foi pautada por essa relação médico-paciente, em que o processo ritual tinha grande relevância, vide os rituais xamânicos, os pajés, as benzeções. Ao longo dos séculos o foco foi migrando da interação para os recursos tecnológicos, evidenciada pela consulta médica contemporânea, em que muitas vezes dedica-se mais tempo à análise de imagens diagnósticas do que na clínica pautada por uma boa anamnese e exame físico.

Não se trata de negar a tecnologia, ou de um saudosismo irracional, mas sim de uma compreensão de que o exame é chamado de complementar justamente por ser uma ferramenta auxiliar e não o protagonista do processo. É justamente essa necessidade do olhar atencioso, da escuta ativa e do interesse verdadeiro que faz com que a inteligência artificial deva ser compreendida como uma inteligência aumentada, pois não se trata de substituir o humano e sim de potencializar suas capacidades.

O volume de informação científica produzida é superior à capacidade de um indivíduo em conseguir ler o conteúdo disponível, quanto mais de assimilá-lo de forma adequada. Sempre que a quantidade de dados disponível é de grande monta, a utilização de ferramentas para sua análise sinaliza com resultados promissores. Trata-se de utilizar a computação cognitiva para gerar um diagnóstico mais preciso e um tratamento mais personalizado.

A própria consulta médica evidencia uma mudança no equilíbrio entre a detenção do conhecimento. Se antes o médico era figura detentora do saber, o ser infalível que não devia ser questionado, hoje o paciente pode ter informação até mais atualizada que a do profissional. O acesso a artigos médicos era difícil antes da difusão da internet, contudo hoje a produção científica feita do outro lado do mundo está disponível a poucos cliques em um navegador na web.

Para alguns profissionais esse acesso massificado à informação de saúde é vista como algo indesejado, que pejorativamente recebe a alcunha de Dr. Google. É claro que a difusão de notícias falsas, de alarmes sensacionalistas e de informações não-baseadas em evidências podem prejudicar o indivíduo que as consome, todavia as próprias empresas de tecnologia têm mostrado interesse na disponibilização de conteúdo científico e relevante. Uma pesquisa feita no Google de algum sintoma, como dor de cabeça ou dor no peito, trará na primeira página informação produzida por um parceiro do setor de saúde, como um hospital ou clínica de renomada reputação no meio acadêmico.

O paciente, em posse de informação relevante, pode procurar assistência especializada mais precocemente e quando do atendimento pode discutir detalhes com mais propriedade. Afinal, ele é o maior interessado em que a conduta proposta seja assertiva.

A interação entre paciente e médico tampouco precisa ser da forma tradicional, em que o termo parece aludir à necessidade de se exercer a virtude da paciência nas salas de espera de clínicas ao redor do mundo. A tecnologia digital alterou a cultura vigente ao migrar as interações para os dispositivos móveis, e isso é completamente factível de ser reproduzido na área da saúde, com uso de ferramentas de telemedicina.

Os chamados bots são robôs para respostas automáticas para uma primeira interação. Baseado em perguntas mais frequentes o sistema pode dar orientações iniciais para dúvidas do usuário e sempre que detectar uma dúvida não sanada ou sinais de gravidade, transferir o contato para o profissional de saúde. No caso de um problema mais simples o profissional pode orientar o paciente remotamente, seja respondendo os questionamentos propostos, seja fazendo um exame preliminar com recursos visuais; embora seja crescente a criação de dispositivos que possam ser acoplados ao celular para envio de outros dados, além da transmissão de informações adquiridas pelo uso de dispositivos vestíveis.

O uso de inteligência artificial para análise de imagens é algo extremamente promissor. Já existem algoritmos para avaliação de exames de

SIIMI/2020

VII simposio internacional de
innovacion en medios interactivos

VII simpósio internacional de
inovação em mídias interativas

VII international symposium on
innovation in interactive media

HUB
eventos
2020

tomografia computadorizada de crânio capazes de diagnosticar a presença de uma hemorragia cerebral e de classificar quanto ao tipo de sangramento. Essa detecção é útil para o diagnóstico em situações de emergência clínica em um pronto-socorro e também em clínicas radiológicas para exames de rotina, alertando o radiologista para priorizar a análise do exame alterado, reduzindo o tempo para interpretação, o que propicia uma propedêutica mais rápida em um cenário em que minutos podem fazer a diferença em relação às chances de vida de um paciente.

Em oncologia, o sistema Watson da IBM conseguiu uma acurácia de 96% para diagnóstico de câncer analisando imagens, além de conseguir indicar tratamentos adequados de acordo com o perfil do paciente.

Fonte:DeepMind

Performatividade social

Do ponto de vista de saúde pública, a IA tem sido aplicada na predição de epidemias, como no caso de doenças transmitidas pelo *Aedes aegypti*, que é o mosquito transmissor de enfermidades como Zika, Chikungunuya e Dengue, sendo que esta chega a afetar 390 milhões de pessoas a cada ano em 128 diferentes países. O uso de IA consegue prever com antecedência de 3 meses o próximo surto, com uma acurácia de 88% alcançada pela análise de mais de 200 variáveis (GRAY, 2017).

SIIMI/2020

VII simposio internacional de
innovacion en medios interactivos
VII simpósio internacional de
inovação em mídias interativas
VII international symposium on
innovation in interactive media

HUB
eventos
2020

Fonte: Microsoft.

Em 2020, a epidemia de Covid-19 iniciada na China tem sido analisada por inúmeras ferramentas de inteligência artificial. Uma das frentes de atuação é na mineração de informações postadas por usuários de redes sociais, que são cruzadas com os informes oficiais, onde se analisam os posts que fazem referências a sintomas como febre, tosse e falta de ar com dados de geolocalização, o que pode gerar uma mapa de propagação da doença (KNIGHT, 2020).

Para ajudar no diagnóstico, as imagens de tomografias têm sido analisadas por IA, com uma interpretação realizada em apenas 10 segundos, em comparação com os 15 minutos gastos por uma leitura convencional, e tem ajudado a um diagnóstico mais rápido, em especial dos casos com maior gravidade (McCALL, 2020). Por fim, IA está sendo utilizada em robôs que ajudam a examinar o paciente e entregar medicações, evitando o contato direto com os profissionais de saúde, a fim de reduzir a transmissão da doença e também no desenvolvimento de medicações para o tratamento dos pacientes contaminados.

O uso de computação cognitiva no processamento de linguagem natural possibilita aos computadores replicarem a voz de um indivíduo a partir de amostras gravadas de conversações prévias. Isso pode ser utilizado por pacientes portadores de doenças debilitantes como a esclerose lateral amiotrófica (mundialmente conhecida por ter acometido o renomado físico inglês Stephen Hawking) ou vítimas de um AVC que compromete a fala. O paciente pode digitar em um dispositivo móvel o texto que deseja falar e ao invés de uma voz robotizada, o aparelho projetará a própria voz do indivíduo, inclusive com possibilidade de entonações de acordo com os sentimentos que acompanham o conteúdo a ser expressado.

Quando associado a recursos de realidade aumentada o potencial das novas tecnologias é quase inimaginável. Um paciente restrito ao leito por limitações de ordem física segue com seu cérebro em plena atividade, com anseios e desejos que já possuía antes, contudo sem poder levantar-se e viver novas experiências. Com o uso de óculos de realidade virtual e luvas com sensores é possível criar um mundo artificial em que o paciente pode experimentar inúmeras situações, viver novos acontecimentos, o que

SIIMI/2020

VII simposio internacional de innovacion en medios interactivos

VII simpósio internacional de inovação em mídias interativas

VII international symposium on innovation in interactive media

HUB
eventos
2020

representa uma profunda modificação de expectativas para o indivíduo enfermo.

A Coreia do Sul foi além ao divulgar um inusitado encontro entre uma mãe com a filha falecida de apenas sete anos de idade. Sem poder despedir-se da filha, foi criado um cenário virtual replicando um ambiente em que mãe e filha tiveram experiências passadas, e por meio da tecnologia foi possível uma interação em que a mãe pode ver, ouvir, conversar e tocar a filha, provocando uma avalanche de emoções trazidas à tona pelo encontro até pouco tempo atrás impossível de se imaginar (GUZMAN, 2020).

Jang and her daughter "celebrated" her birthday. | Image source: Screenshot/MBC VR휴먼다큐멘터리 - 너를 만났다

Fonte: The Asianparent Singapore

A transformação digital provocada pelas novas tecnologias interfere em toda a sociedade, desde aspectos práticos do cotidiano até as representações

SIIMI/2020

VII simposio internacional de
innovacion en medios interactivos

VII simpósio internacional de
inovação em mídias interativas

VII international symposium on
innovation in interactive media

HUB
eventos
2020

culturais simbólicas e poéticas. A área de saúde é campo de profunda modificação, e mais que uma alteração individual é um fenômeno social em que todo o coletivo é afetado.

Portanto, mais do que uma inteligência artificial, a humanidade está diante de sistemas cognitivos que possibilitam aumentar as potencialidades humanas e transformar profundamente a cultura. Não se trata de substituir o ser humano, e sim de desenvolver uma inteligência aumentada que promove a simbiose homem-máquina, que transforma a cultura pela integração entre humano e o não-humano.

Referências

GRAY, Richard. Treatint cancer, stopping violence ... How AI protect us. BBC, 2017. Disponível em: <<https://www.bbc.com/future/article/20170914-spotting-cancer-stopping-shootings-how-ai-protects-us>>. Acesso em: 02 mar. 2020.

GUZMAN, Nikki De. Mun reunites with deceased daughter through VR. The Asianparent Singapore, 2020. Disponível em: <https://sg.theasianparent.com/husbands-charged-for-rape?utm_source=rss-feed&utm_medium=rss&utm_campaign=feed>. Acesso em: 06 mar. 2020.

KNIGHT, Will. How AI is tracking the coronavirus outbreak. Wired, 2020. Disponível em: <<https://www.wired.com/story/how-ai-tracking-coronavirus-outbreak/>>. Acesso em: 06 mar. 2020.

LEMOS, A.; BITENCOURT, E. Performative sensibility and the communication of things. Matrizes, v. 12, n.3, p. 165-188, 26 dez. 2018.

McCALL, Becky. COVID-19 and artificial intelligence: protecting health care workers and curbing the spread. The Lancet - Digital Health, 2020. Disponível em: <[https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500\(20\)30054-6/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(20)30054-6/fulltext)>. Acesso em: 06 mar. 2020.

ROCHA, Cleomar; Moura, M.G.M. Cultura e pensamento. Cultura Digital e Economia da Cultura. Goiânia: Gráfica da UFG, 2018.

STEHLIK, Josef et al. Continuous Wearable Monitoring Analytics Predict Heart Failure Hospitalization: The LINK-HF Multicenter Study. Circulation: Heart Failure, v. 13, n. 3, p. e006513, 2020. Texto completo do artigo e legendas.